

6. Chappelle C.A. *Computer-Assisted Language Learning*. Cambridge University Press.
7. Luckin R. et al. *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. Pearson.
Izohlar (Footnotes)
1. Richards J.C., Rodgers T.S. *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press.
2. European Commission. *Digital Education Action Plan (2021–2027)*.
3. Chappelle C.A. *Computer-Assisted Language Learning*. Cambridge University Press.
4. OECD. *Innovating Education and Educating for Innovation*. OECD Publishing.
5. Ellis R. *Task-Based Language Learning and Teaching*. Oxford University Press.
6. UNESCO. *Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities*. Paris.

ARAB TILI PAREMIOLOGIK BIRLIKLARNING O'ZBEK TILIDAGI ADEKVAT O'RNI

Muhammatova Solihabonu G'ayrat qizi
Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti ,
Fialogiya va tillarni o'qitish arab tili yo'nalishi
1-kurs bakalavri
roqiyqo@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada arab tilidagi muqim iboralarning o'zbek tilidagi sobit o'rni, ularning tarjimada adekvat ifodalanish masalalari hamda ayrim iboralarning o'zbek tilida to'liq muqobili mavjud emasligi muammosi tahlil qilinadi. Shuningdek, arab tilshunosligida tarixiy va madaniy jihatdan shakllangan iboralarning qo'llanilishi, ularning semantik va pragmatik xususiyatlari yoritib beriladi. Tadqiqot jarayonida paremiologik birliklarning milliy tafakkur va madaniyat bilan uzviy bog'liqligi ochib berilib, tarjimada mazmun va shakl uyg'unligini saqlash masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit soʻzlar. arab tili, paremiologiya, paremiologik birliklar, maqol va matallar, oʻzbek tili, muqobil tarjima, adekvatlik, milliy madaniyat, qiyosiy tilshunoslik, frazeologiya.

Kirish. Oʻzbekiston mustaqillikka erishgach , Sharqning ulugʻ allomalari tomonidan amalga oshirilgan kashfiyotlar mohiyatini ochib berish masalasi , uning ilm-fan doirasida tutgan oʻrni hamda ahamiyatini asoslashga bagʻishlangan keng qamrovli tadqiqotlar yaratildi . Xususan , bebaho ilmiy merosni yanada teran tadqiq etish va ommalashtirishga qaratilgan saʼy-harakatlar kuchaydi . Shu sabab , zamonaviy dunyomizda dunyo xalqlarining ilmi va madaniyatini oʻrganishga boʻlgan talablar tobora oshib bormoqda . Shuning uchun ham Birinchi Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev milliy merosni oʻrganishni davlat siyosati darajasiga koʻtardi va Harakatlar strategiyasida <<milliy-maʼnaviy oʻzlikka ega boʻlish , madaniy merosni oʻzlashtirish uchun kurash yalpi ijtimoiy harakat >> sifatida ustuvor strategik yoʻnalish oʻlaroq belgilab qoʻyilishi arabshunoslik sohasida, shu jumladan , tarjima nazariyasida ham ilmiy izlanishlar koʻlamini yanada kengaytirishga asos boʻlmoqda. Shu sababdan biz ham arab tili sohasida bir qancha izlanishlar olib borishga kirishdik . Xususan , frazeologizm yaʼni soʻz birikmalarining adekvat oʻrni boʻyicha tadqiqotlar olib bordik .

Biz tanlagan iboralarning adekvat koʻrinishi mavzusi hozirgi kunimizda dolzarb mavzulardan biri boʻlib , tadqiqot jarayonida asosiy masala arab tilidagi sobit iboralarni toʻplash , arab va oʻzbek sobit iboralarning oʻxshashlik jihatlari hamda oʻziga xos xususiyalari , undan tashqari iboralarning aynan bir-biriga mos tushmaydigan ekvivalentlari jihatidan tahlil qilishga harakat qildik .

Har bir tilning sobit iboralari boʻlib , ular xalqning madaniyati va mentaliteti haqidagi eng qimmatli manbaa hisoblanadi . Chunki bu frazmalarda xalqning afsonalari , hayoti , turmush tarzi , marosimlari , bayramlari , urf-odatlar , xattoki , geografik joylashuvi ham aks etadi . Maqolaning mavzusi ham shunga doir : arab tilidagi frazeologik iboralarning tilimizdagi oʻrni haqidadir . Ushbu maqolada siz

arab tilidagi iboralarning o'zbek tilidagi o'rni, mutlaq tarjimasini va komili zaruratda qay yo'sinda ishlatilishi haqida ma'lumot olasiz

Arab tilidagi sobit iboralarni o'rganish o'rta asrlarga borib taqaladi. Biroq klassik arab tilshunosligida ular mustaqil yo'nalish sifatida mavjud bo'lmasdan, ularning materiallari Al-balog'a (ritorika), Ilmu-l-lug'a (leksikologiya) bo'limlari tarkibida o'rganilgan. Bu davrda yaratilgan asarlarda sobit iboralarni to'plash, ularni leksikografik asarlar va maqollar tarkibiga sistemali joylashtirish hamda ma'nolarini sharhlashda boy tajribaga erishildi. Jumladan, Mahmud Zamaxshariy, Abul Fazl Maydoniy, Ismoil Javhariy asarlarida sobit iboralar lug'at va maqollar tarkibida o'rganilgan. Ularning bu ishlari sobit iboralarni o'rganishning keyingi rivojiga muhim manba bo'lib xizmat qildi.

Hozirgi kunga kelib, iboralarning o'rganilishi keskin kamayib ketgan bo'lsada, turkiy tilshunoslikda ham sobit iboralar grammatik qurilish, leksik-semantik tarafdin o'rganilgan: S.K. Kenesboyev, F.R. Axmedjanova, R.E. Jayqasova, R.M. Tayeva (qozog' tili); G.A. Bayramov (ozarbayjon tili); I.G. Sayfulin (uyg'ur tili); G.K. Gizatova (tatar tili); S. Navruzboyeva (qoraqalpoq tili) va boshqalar.

Arab tilidagi ba'zi frazeologik birliklarning o'zbek tilida o'rni bor bo'lib, ularni tog'ridan to'g'ri tarjima qilish mumkin. Misol uchun:

من جد وجد – man jadda vajada o'zbek tilidagi muqobil o'rni: kim qidirsam topadi
الوقت كالسيف – Al-vaqtu kas-sayf vaqt qilichga o'xshaydi
خير الامور اوسطها – xayrul umuri avsatuha ishlarning yaxshisi o'rtachasi

Shuni ham inobatga olishimiz zarurki, arab tilidagi ba'zi kalimalarning, iboralarning o'zbek tilida o'z o'rni yo'q, chunki arab davlatlarining joylashgan hududi, ekologiyasi, tabiati va boshqalar Turon zaminida bo'lmish o'zbek xalqlari bilan bir xil emasdir. Misol uchun, arablar sahrodan iborat bo'lgan yerlarga, xususan, ikki Safari cho'lga egalik qilar ekan, cho'lda bo'ladigan shamollarning ham farqi bor. Quyida bir necha misollarni ko'rishimiz mumkin:

السموم – as-samum ma’nosi : juda issiq shamol , halokatli cho’l shamoli , asosan,
cho’lda ishlatiladi

العاصف – al-asif kuchli bo’ron shamol , asosan , cho’l hududida ishlatiladi

الرياح, انسيم - ar-riyh, ar-riyah , an-nasiym yoqimli shamol

Albatta bu so’zlarning o’z qo’llanish joyi bor , ammo har birining o’zbek tilida alohida ma’nosi yo’q , chunki bunga qadimdan ehtiyoj sezilmagan . Endi mavzumizga qaytsak , arab tilidagi iboralarning o’zbek tilida adekvat bo’lmagan ko’rinishlari , yuqorida aytib o’tilganidek , asosan , tabiati , dini , turmush tarzi , tarixi sabab farqlanadi . Ammo shunga qaramay , kitobxonga bu iboraning ma’nosini to’g’ridan to’g’ri tarjima qilib berib bo’lmaydi .

O’zbekiston hududi subtropik bo’lganligi sababli quyosh bu yorqinlik , samimiylik ramzidir . Shuning uchun ham , odamlarni tariflashda “ yuzing quyoshdek porlayapti , yuzi quyoshli” iboralari ishlatiladi . Bu yerda u odamni yuzini quyoshga tashbeh qilinayotgani inobatga olinsa , uni “yuzing quyoshdek” deb maqtashayotganligi yuzaga chiqadi . Arablarda esa bu ibora boshqa so’z bilan keladi , ya’ni yomg’irli . Yuqorida bod-bod takrorlaganimdek , arab diyorining 80-85% qismi sahrodan tashkil topganligi bois , doimiy quyosh chiqib turishi ularga huzur keltirmaydi . Bil’aks yomg’ir yoqimlilik , samimiylikni shu qatorida nafislikni bildirib, insonlarning yuziga tashbeh qilinadi.
هو رجل ممطر – huva rojulun mumtir. U odam yomg’irli odam. Bu fraza “barakali , yaxshi niyatli samimiy inson” ma’nosini bildiradi .

Shu kabi bir necha misollarni quyida ko’rishingiz mumkun :

اكل بعقله حلاوة – akala bi’aqliha halava so’zma so’z tarjimasini : uning aqliga shirinlik yedirib qo’ydi ishlatilish joyi : uni aldab ishontirib qo’ydi

علي عيني و رأسي - ‘ala ‘ayni va ro’si so’zma so’z tarjimasini : ko’zimda va boshimda ishlatilish ma’nosi: jon deb , hurmat bilan qabul qilaman

بلغ السيل الزبي – balog’a siluz zuba so’zma so’z tarjimasini: sel tog’ tepasigacha yetdi ishlatilish ma’nosi: sabr tugadi, chidaydigan joy qolmadi

Xulosa:

Arab tilidagi iboralarning o‘zbek tilida muqim va so‘zma-so‘z mos muqobili har doim ham mavjud emas. Chunki har bir tilning iboralari o‘zi mansub bo‘lgan xalqning tafakkuri, madaniyati va tarixiy tajribasi bilan chambarchas bog‘liq. Shuning uchun bunday iboralarni tarjima qilish jarayonida oddiy so‘z almashtirish emas, balki chuqur ma’no tahlili va kontekstni to‘g‘ri anglash muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni shu jarayonda tarjimonning til sezgisi, ijodiy yondashuvi va madaniyatlararo bilimlari hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Malakali tarjimon iboraning tashqi shaklini emas, balki uning ichki mazmunini o‘quvchiga yetkazishga intiladi. Demak, arabcha iboralarni o‘zbek tiliga adekvat yetkazish faqat til bilish emas, balki yuksak tarjimonlik mahoratini talab qiladigan murakkab ijodiy jarayondir.

Foydanilgan adabiyotlar :

1. – معجم التعبير الاصطلاحي 2003 Doktor Muhammad Muhammad Davud
2. Ahmad al-Rubhan , Miftah-ul arobiyyah
Toshquvvatov , O‘zbekcha iboralar

MOKURA NO SOSHI

Muxtarova Mohinur Mansur qizi

O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy kamunikatsiyalar iniversiteti

Xalqaro munosabatlar va gumanitar fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya "Mokura no Sōshi" zuihitsu (esse) janriga asos solgan. Asar Xeyan saroyining yorqin tomonlarini ifodalovchi, optimizmga asoslangan okashi (yengil jozibadorlik) estetikasi bilan ajralib turadi. U yapon adabiyotidagi subyektiv nasrning kuchli namunasidir.

Annotation The Pillow Book (Mokura no Sōshi) is the foundational work of the zuihitsu (essay) genre. It uses the okashi (light charm) aesthetic to celebrate the